

**Erratum bij het artikel:
Oscar van Leeuwen en Philip Wallage,
De zoektocht naar meer transparantie,
MAB, 81 (10), oktober 2007, pag. 469-479**

In het oktober nummer van het MAB heeft in het artikel van Van Leeuwen en Wallage een verwisseling plaatsgevonden. In tabel 2 op pagina 475 dient daar waar 3a vermeld staat 3b te worden gelezen en waar 3b staat 3a. De auteurs verontschuldigen zich voor deze onvolkomenheid.